

ОИЛА ТИНЧЛИГИ -ЖАМИЯТ ТИНЧЛИГИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИДИР

“Оила кичик Ватан, оила тинч бўлса, бахтли бўлса, Ватан тинч бўлади”

Ш.М.Мирзиёев

Божхона институти “Иқтисодий ва ижтимоий фанлар” кафедраси доценти, и.ф.н, доцент. Юлдашева Умида Садуллаевна

Аннотация: Ушбу мақолада инсон қадри тамойили асосида мамлакатимизда оилаларнинг мустақкамлиги, оила қуришда миллий қадриятларга асосланган азалий урф одатлар ҳамда қизларимизни оилага тайёрлаш борасида Божхона институтида “Ёшларни оилага тайёрлаш” мавзусида олиб борилаётган институтсионал механизмларни ўрнатиш каби масалалар очиб берилган.

Калит сўлар: инсон қадри, оила муқаддас кўрғон, қизлар тарбияси, никоҳ, ота-она муносабатлари, маънан етук инсон, таълим ва тарбия, ота - она масъулияти, жамият бахти, оилавий ажримлар, жамоатчилик фикри, оила кўрғони.

Аннотация: В данной статье раскрываются такие вопросы, как прочность семьи в нашей стране на основе принципа человеческого достоинства, вековые обычаи, основанные на национальных ценностях, а также создание институциональных механизмов в Таможенном институте по теме “Подготовка молодежи к семейной жизни”.

Ключевые слова: человеческая ценность, семья – священная крепость, воспитание девочек, брак, родительские отношения, зрелая личность, образование и воспитание, родительская ответственность, общественное счастье, семейные решения, общественное мнение, защита семьи.

Annotation: This article reveals issues such as the strength of families in our country based on the principle of human dignity, age-old customs based on national values, and the establishment of institutional mechanisms in the Customs Institute on the topic of "Preparing young people for families" in order to prepare our daughters for families.

Key words: human value, the family is a sacred fortress, girls' upbringing, marriage, parental relations, a mature person, education and upbringing, parental responsibility, community happiness, family decisions, public opinion, family defense.

Кириш

Бугунги кунда мамлакатимизда оилаларда маънавий муҳитни яхшилаш, оналар масъулияти ва оиладаги муносабатлар масаласига катта эътибор қаратилмоқда. Дарҳақиқат оила бахти – жамият бахти, оила муаммоси – жамият аъзолари, яъни сиз ва бизнинг муаммоси эканлигини ҳар биримиз чуқур ва теран англашимиз муҳимдир.

Муқаддас ҳадисда “Мўминлар бир-бирларини севишда ва бир-бирларига марҳамат кўрсатишда бир тан - бир жонга ўхшайдилар. Таннинг бир аъзоси хасталанган пайтда бошқа аъзолар уни даволашга ҳаракат қилади”, деб такидланади.

Шу боис, оила кўрғонини асраш, унинг мустаҳкамлигини таъминлаш учун нималарга эътибор бериш лозим. Бизнингча, ҳамма нарсанинг асоси маънавий этукликка бориб тақалади. Ахлоқимизга ташқи жиҳатлар салбий таъсир кўрсатаётган экан, улардан химояланишнинг ягона йўли ҳам маънавий этукликдир. Маънан этук инсон атрофдаги ҳар бир нарсага бефарқ қарай олмайди.

Шундай экан, муҳтарам президентимиз таъкидлаганларидек, “...улуғларимиз айтганларидек, ўғил болани ўқитсак, бир киши саводли бўлади. Қиз болани ўқитсак,

бутун оила, бутун жамият билимли бўлади”¹ деб, жамиятимизда ёшларни билимли, жаҳон миқёсида рақобатбардош кадрлар бўлиши ҳамда ватанни севиш каби тамойиллар асосида улғайган ёшларимизка катта ишонч билан ёруғ ва нурафшон келажагимизни – Янги Ўзбекистонни албатта барпо этишимизга катта ишонч билдирлди.

Мавзуга оид таҳлил ва муҳокамалар

Сўнгги йилларда амалга оширилган кенг қамровли ислохотлар натижасида Ўзбекистон Республикасида жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида хотин-қизлар ҳамда эркаклар учун тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлаш, хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликлардан ҳимоя қилиш масалалари бўйича мустаҳкам ҳуқуқий асослар яратилди. Жумладан, «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди.

Шунингдек, мамалакатимизда оилаларни мустаҳкамлаш, ажримлар сонини камайтириш, ёшларни оилага тайёрлаш каби бугунги куннинг долзарб ечимини топиши зарур бўлган масалалар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги “Оила институтини яна ривожлантириш ва ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 820-сон қарорида белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш мақсадида “Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш” йўналишида ишлаб чиқилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 - январдаги

“2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон, 2022 йил 7- мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-87-сон, 2023 йил 21- декабрдаги “Оила ва хотин-қизлар қўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-208-сон Фармонлари, 2023 йил 21- декабрдаги “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизлар фаоллигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 401-сон Қарорлари қабул қилинди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2024 йил 31 августдаги “Ўзбекистон мустақиллигининг 33 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи”.

Ушбу қабул қилинган бир қатор фармон ва қарорларда оилаларда маънавий муҳитни яхшилаш, ота-оналар масъулияти ва оиладаги муносабатлар масаласига, айниқса, муаммоли, нотинч оилалар билан ишлашга хотин-қизлар кўмиталари, “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази, маҳалла фаоллари, нуронийлар ҳамда ёшлар ташкилоти вакиллари – кенг жамоатчилик томони-дан алоҳида эътибор қаратилиши лозимлиги таъкидланган бўлиб бир қатор режа топшириқлар ишлаб чиқилган.

Бугунга келиб, дунёнинг турли минтақларида оилавий ажрим билан боғлиқ ҳолатлар йил сайин ортиб бормоқда. Чунончи, ажримларнинг олдини олиш долзарблигини йўқотмайдиган масалалардан бири ҳисобланади.

Шу ўринда статистик маълумотларга тўхталиб ўтсак. Статистика агентлиги маълумотларига кўра, Республиканинг доимий аҳолиси сони ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 2,2 фоизга ошган бўлиб, 2024 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг демографик кўрсаткичлари статистик рақамларда:

Аҳоли сони – 36,8 миллион киши

Аёллар сони – 18,3 миллион киши

Эркаклар сони – 18,5 миллион киши

Шунингдек, шаҳарда яшовчилар – 18,8 миллион киши қишлоқда яшовчилар – 18 миллион кишини ташкил этади. Никоҳлар сони 2023 йилнинг январь—декабрь ойларида – 283,8 мингтани ташкид этган бўлса, никоҳдан ажралишлар сони эса – 49,2 мингта, яъни жами никоҳ қурганларга нисбатан ажралишлар йилига 17% ни ташкил этмоқда.

Албатта, жамиятда намунали оилалар талайгина. Намунали оила деганда, оилавий муносабатлар маънавий мезонлар асосида қурилган, яхши ва ахлоқли фарзандлар тарбиялаган, нурли, пиру бадавлат отахон ва онахоналар кўз олдимизга келади. Уларнинг борлиги бошқалар учун ибрат

мактабидир. Аммо, афсус, бизни ўйлантирган масала бу – оила қўрғонининг бузилишига салбий таъсир кўрсатаётган бир қанча ташқи ва ички омиллардир. Ташқи омил сифатида ғарбона яшаш тарзининг ўзлаштирилиши бўлса, ички омил сифатида эса, ёшларнинг оилага маънавий жиҳатдан этарли тайёргарликка эга бўлмаслигидир.

Ҳеч кимга сир эмас, жамиятда маълум бир масалада ўзгаришга эришишда жамоатчиликнинг фикри, муносабати ва саъй-ҳаракати жуда муҳим омил ҳисобланади.

Дарҳақиқат, бугунги кунда ҳар биримиз ҳар қандай оила муаммосига бу менинг муаммом эмас, менга нима қабилида эмас, аксинча, бу бизнинг муаммомиз деб қарашимиз ва уларга зарур маънавий кўмак берсак, оиладаги фарзандларни ўз фарзандимиз қаторида кўрсак ва кимгадир моддий ва кимгадир маънавий кўмак қўлимизни чўзсак, адашганга тўғри йўлни кўрсатсак ёки далда берсак, натижа ўта ижобий бўлиши, юқорида қайд этилган оилавий ажримларни камайиши ва жамиятимизнинг асосий бўғини бўлган оилаларни мустаҳкамланишига эришамиз.

Шундай экан, оила қўрғонини асраш, унинг мустаҳкамлигини таъминлаш учун нималарга эътибор бериш лозим. Бизнингча, ҳамма нарсанинг асоси маънавий этукликка бориб тақалади. Ахлоқимизга ташқи жиҳатлар салбий таъсир кўрсатаётган экан, улардан ҳимояланишнинг ягона йўли ҳам маънавий этукликдир.

Бу борада Божхона институтда ҳам ёшларни оилага тайёрлаш уларга оила муқаддас эканлигини бўйича талайгина ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги “Оила институтини яна ривожлантириш ва ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 820-сон қарорида белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш мақсадида “Оила ва гендер” илмий тадқиқот институти билан 2023 йилнинг июнь ойида ҳамкорлик меморандуми тузилди. Ушбу меморандум асосида Божхона институтининг тўртинчи босқич яъни оила қуриш бўсағасида турган курсантларга “Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш” йўналишида 36 соатлик ўқув дастурлари тасдиқланиб ушбу дастур асосида курсантларга сертификатлар топширилди. Ушбу ўқув жараёнларини ташкил этиш ва ўтказиш ҳарйили давом эттириш мақсад қилинган.

Шунингдек, ўқув курсининг мақсади – олий таълим муассасалари ҳамда божхона органлари тизимидаги ёш йигит ва қизлар ҳамда курсантларнинг мустақил

оилавий ҳаётга ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий жиҳатдан тайёрлаш ва бу борада уларнинг билим, малака ва кўникмаларни шакллантиришдан иборатдир.

Хулоса

Бизнинг фикримизда мамлакатимиз ёшларини мустаҳкам оила қуришида маънавий таҳдид сифатида баҳоланаётган ғарбона маданият, ғарбона яшаш, ғарбона муомала, ғарбона ҳаёт тарзи ва ҳоказолар бизнинг муқаддас кўрғонимизга қанчалик салбий таъсир кўрсатаётганини этарли даражада ўйлаб кўришимиз ва бундай салбий оқибатлар келиб чиқиш омилларини пухта таҳлил қилишимиз, жамиятда юзага келаётган оилалар қанчалик мустаҳкам қурилмоқда, пойдевори чи? деган масалаларга кўпроқ эътибор беришимиз муҳим. Бу борада ёшларимиз ўртасида оила – муқаддас кўрғон, оила – маънавий камолот маскани ва бошқа бир қанча сўз ва иборалар билан оиланинг мавқеини белгилашимиз мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ЎРҚ- 562 - сонли Қонуни. 2019 йил 2 сентябрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. 2022 йил 28- январь.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-87-сон Фармони. 2022 йилнинг 7 март.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оила ва хотин-қизлар қўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПФ-208-сон Фармони. 2023 йил 21- декабрь
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Оила институтини яна ривожлантириш ва ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 820-сон қарори. 2020 йил 31 декабрь.

6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақидаги қарори. 2021 йил 28 май. СҚ-297-IV-сон.

7. <https://surxondaryo.sud.uz>.

8. <https://religions.uz/news/detail?id=276>

